

Quanto a organização do tempo utilizado na avaliação *

1 2 3 4 5

Totalmente Insatisfeito Totalmente Satisfeito

Avalie a compreensão dos elementos da apresentação. *

	Não entendo nada	Entendo pouco	Entendo razoavelmente	Entendo bem	Entendo completamente
Alfa	<input type="radio"/>				
Estados Alfa	<input type="radio"/>				
Espaços de Atividade	<input type="radio"/>				
Competência	<input type="radio"/>				
Nível de Competência	<input type="radio"/>				

Onde você consegue verificar um uso do conteúdo apresentado? *

- Projetos Indie
- Projetos Comerciais
- Projetos AAA
- Curso sobre J ogos Digitais
- Disciplina no Ensino Superior de J ogos Digitais
- Outro: _____

De acordo com a Figura abaixo, como você se sentiu com a relação as atividades * realizadas nesta avaliação?

- 1 - Excited neutral: Ok, útil, mas lento, não faço ideia de quem estou fazendo.
- 2 - Excited pleasant: positivo, bom para testar e engraçado.
- 3 - Average pleasant: agradável para testar, fácil de usar, experiência agradável.
- 4 - Calm pleasant: fácil até pra mim, bastante bom, uso como esperado.
- 5 - Calm neutral: cansaço, complexo e problemático, neutro.
- 6 - Calm unpleasant: difícil de usar, demo inacabada, menos que o esperado.
- 7 - Average unpleasant: não funciona bem, é difícil de usar, não sei usar.
- 8 - Excited unpleasant: causando ansiedade, não funciona como o esperado, congestionado.

Deixe sua opinião, sugestão, crítica ou elogio para que possamos melhorar esta * avaliação e o trabalho apresentado.

Sua resposta